

**PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDAGI BOSHLANG'ICH
TASHKILOT YETAKCHILARINING O'RNI**

Yo'ldashova Shohsanam Baxriddinovna

Navoiy Davlat Pedagogika instituti

“Pedagogika-Psixologiya” yo'nalishi talabasi

Konimex tumani kasb-hunar maktabi yoshlar yetakchisi

T.Abdurahmonov

Ilmiy rahbar: O'zbekiston yoshlar ittifoqi

Navoiy viloyat kengashi raisi

Annotatsiya: Bu maqola orqali professional ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan yoshlar yetakchilarining amalga oshirishi lozim bo'lgan vazfalari haqida ma'lumotlar berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Professional ta'lim yoshlar yetakchilarining koordinatorlari, yoshlar yetakchisi hamda yo'nalish koordinatorlari

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 30-iyun – O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil topgan kun va “Yoshlar kuni” deb e'lon qilindi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining maqsadi – yoshlarni mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik, siyosiy va iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash, O'zbekistonni jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishi jarayonlariga jalb qilish hamda yosh avlodning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishni ta'minlash, yigit-qizlarning ma'naviy va kasbiy saviyasini yuksaltirish, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga ko'maklashishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 05.07.2017 yildagi PF-5106-son farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ‘O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir kompleks chora-tadbirlar tog'risida’ 2017 18-iyuldagi PQ-3138-son qarori, O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2017

yil 14- noyabrdagi 914-sonli qarori yoshlar yetakchilari faoliyati davomida olib boradigan me'yoriy hujjatlar hisoblanadi.

Boshlang'ich tashkilotning maqsad va vazifalari.

Boshlang'ich tashkilotning asosiy maqsadi ta'lim muassasalarida yoshlarning ta'lim-tarbiya olishi uchun munosib sharoit yaratib berishga ko'maklashish, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda har tomonlama barkamol shaxslar bo'lib yetishiga munosib hissa qo'shishdan iborat.

Boshlang'ich tashkilot o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

- yosh avlodni ona Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning ongiga milliy istiqlol g'oyasi, milliy qadriyatlar, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik va oilaviy qadriyatlarni chuqur singdirish;

- yoshlarga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarida belgilangan fuqarolik huquq va huquqiy islohotlarning mazmun-mohiyatini tushuntirish;

- oliy ta'lim muassasasi yoshlarining muammolari, ta'lim sifati, fanlarni o'zlashtirish darajasi, davomati, darsliklar va kutubxonadan foydalanish darajasini o'rganib borish, yoshlar murojaatlarini ko'rib chiqish va hal etishda ko'maklashish;

- yoshlarning chuqur bilim olishi, chet tillarini o'rganishi va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashi hamda ularni kasb-hunarga yo'naltirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirish;

- iste'dodli yoshlarni kashf etish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirish, intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashadigan klub va to'garaklar faoliyatini tashkil etish;

- imkoniyati cheklangan hamda maxsus ehtiyojli yoshlarning inklyuziv ta'lim olishi uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan ishlarni qo'llab-quvvatlash;

- notinch oila farzandlari, tarbiyasi og'ir va nosog'lom muhitga tushib qolgan yoshlarning jamiyatga ijtimoiy moslashuvi hamda darslarni muntazam qoldirib

kelayotgan talabalarni ta’lim jarayoniga qaytarish, qizlar o’rtasida erta nikohlarning oldini olish bo’yicha tizimli ishlar olib borish;

- yoshlar o’rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olishga qaratilgan huquqiy-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish;

- yoshlar o’rtasida kitobxonlikni keng targ’ib qilish, ularning kitobga bo’lgan muhabbatini oshirish va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish;

- yoshlarda “ommaviy madaniyat” niqobi ostidagi zararli illatlar, axborot hurujlari, diniy aqidaparastlik, missionerlik, va ekstremistik g’oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

- oliy ta’lim muassasasi yoshlari o’rtasida yoshlar turizmini rivojlantirish, ularning o’zlari yashayotgan hududdagi tarixiy obidalar, muqaddas qadamjolar, muzeylar, teatrlar, mustaqillik davrida barpo etilgan inshootlarga tashrifini uyushtirish;

- yoshlar, ayniqsa, qiz bolalar o’rtasida sportni keng targ’ib etish, ularning sportga bo’lgan qiziqishini qo’llab-quvvatlash va turli sport musoboqalarida ishtirok etishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish;

- yoshlarga tibbiy madaniyat, xususan, kasalliklardan himoyalaniish yo’llarini keng tushuntirishga qaratilgan targ’ibot tadbirlarini tashkil etish;

- yoshlar o’rtasida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni targ’ib qilish orqali ularda ekologik madaniyatni yuksaltirish, ekologik tashabbuslarni qo’llab-quvvatlash.

Professional ta’lim yoshlar yetakchilarining koordinatorlari

1 Bosh koordinator

2.Ta’lim tarbiya koordinatori

3.Volontyorlikni qo’llab-quvvatlash koordinatori

4.Start-up yo’lanalish koordinatori

5. Sport yo’nalishi koordinatori

6.O’quvchilar turar joyi yo’nalish koordinatorlari

Yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikda ta'lim muassasasida iqtidorli o'quvchi yoshlarni saralashda jumladan ularni yo'nalishlar kesimida iqtidorlarini na'mayon etishga ko'maklashadi.

Shu o'rinda shuni ta'kidlasg joizki yoshlar yetakchisi hamda yo'nalish koordinatorlari o'zlashtirishi past bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor o'quvchi yoshlar bilan ham doimiy ravishda birgallikda faoliyat olib borishadi.

Na'muna sifatida Konimex tumani kasb-hunar maktabini misol keltirish mumkin.

“Yoshlar istiqbolimiz va kelajagimiz poydevori” mavzusida vioyat semenari tashkil etildi unga ko'ra Navoiy viloyatidagi barcha Professional ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan yetachilar hamda ularning koordinatorlari uchun o'quv seminarlari tashkil etildi.

Yetakchining ish hujjatlari, o'quvchi yoshlar bilan qanday ishlashi kerakligi to'g'risida keng qamrovli tushunchalar berildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 05.07.2017 yildagi PF-5106-son farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ‘O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir kompleks chora-tadbirlar tog'risida’ 2017 18-iyuldagi PQ-3138-son qarori
3. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2017 yil 14-noyabrdagi 914-sonli qarori yoshlar yetakchilari faoliyati davomida olib boradigan me'yoriy hujjatlar.hamda yetakchi ustavi.